

PENTANDRIA , DIGYNIA ; Vijfhelmigen , tweestijligen.

Natuurl. Rang volgens LINN. XLV. Umbellatae , Schermbloemigen.

UITSCHUITS-KENMERKEN. Involucrum nullum; geen omwindsel. Involucella oligophylla; de omwindsel-
et weinig bladen. Fructus prismatici, costis 5 acutis, valleculis planis, raphe excavata; de vruchten
cilvormig, met 5 scherpe ribben, de vlakjes gelijk, de zaadnerf uitgehold.

VERTELIJKE KENMERKEN. Caule repente; met kruipende steng. Foliis p
s emersis cuneiformibus inciso-trifidis; de bladen gevind, de ond
vengekome ne blaadjes wigvormig, ingesneden-driespletig. Umbelli
n verdeeld.

Deze soort, welke door LINNAEUS tot het geslacht Sison, door SMIT
door SPRENGEL tot het geslacht Meum gebragt wordt, is van onze
moeite te onderscheiden. De steng is meer of min kruipende, nu
drijvende, dan weder, op vroeger onder water gestaan hebbende
regtstandig. Zij schiet talrijke wortelvezels uit hare geledingen en tegenover den oorsprong harer
takken. De bladen zijn overhoeks geplaatst, met in scheeden verbrede bladstelen. Zij zijn
allen oneven gevind, doch de gedaante der vinblaadjes wisselt alleraanmerkelykst af, en op gelijk-
soortige wijze als wij dit bij vele waterplanten opmerken. Men ziet namelijk op de bijgevoegde
afbeelding, hoe de bovenste bladen, naar evenredigheid, vrij breede wigvormige, driespletige
vinblaadjes bezitten; hoe daarentegen in die gedeelten der plant, welke onder water gegroeid
zijn, de vinblaadjes in talrijke, zeer fijne, als haarvormige slippen verdeeld zijn. De algemeene
bloemstelen zijn den bladen tegenovergesteld en verdeelen zich in twee wijduitgespreide stralen,
elke van welke een zeer gedrongen bloemschermpje draagt, bestaande uit ongeveer vijf, zeer kort-
gesteelde bloemen. Het omwindsel ontbreekt geheel, doch de omwindseltjes worden gevormd door
3 of 4 lijn-lancetvormige schutblaadjes. De bloemen, waarvan men er eene vergroot ziet afge-
beeld bij a, bestaan uit 5 nagenoeg even groote witte bloembladen, vijf meeldraden en twee
stempels. Men ziet bij b, mede vergroot, de ovaal-kantzuilvormige, overlangs geribde vrucht.
De steng bereikt eene lengte van 1 of 2 palmen.

WASPLAATSSEN. Op moerassige plaatsen, in slooten en aan den kant van meertjes op zand- en veen-
en.

is door DE GORTER gevonden in stilstaande zoete wateren aan den duinkant bij Haarlem en buiten
t; door MEESE omtrent Kuykhorne, Bonte-bok, Ureterp, Deurwolde, Haule enz. in Friesland;
den Hoogl. REINWARDT in het Princenmeer op de Veluwe; door den Heer C. M. VAN DIJK bij Zeijst
Bild in de prov. Utrecht; door mij zelve in grooten overvloed in de nabijheid van Groningen:
terwolde, Haren, Onnen en Harendermolen, van welke laatste plaats de afgebeelde plant herkomstig is.

SHOUDELIJK GEBRUIK. Zij wordt door LINNAEUS als de kleinste onder alle Schermbloemen, hem bekend,
even. Door BRUGMANS onder de onkruiden der vochtige graslanden opgenoemd.

Data gaps in historische botanische waarnemingen

Laurens Sparrius, Melchior van Tweel, Inge Somhorst, Henk Timmerman

2025

Titel: Data gaps in historische botanische waarnemingen
Rapport nr.: 2023159
Datum uitgave: 1-8-2025

Foto omslag: Flora Batava / KB
Auteurs: Laurens Sparrius, Melchior van Tweel, Inge Somhorst, Henk Timmerman

Productie: **FLORON**
Bezoekadres: Toernooiveld 1
6525 ED Nijmegen

info@floron.nl
www.floron.nl

Opdrachtgever: NLBIF, project nlbif2023.020

In samenwerking met: BLWG, Paddenstoelenonderzoek Nederland, Bureau Van Tweel (Zwolle), Optie+ (Lelystad).

Dit rapport kan geciteerd worden als:

Laurens Sparrius, Melchior van Tweel, Inge Somhorst, Henk Timmerman, 2025. Data gaps in historische botanische waarnemingen. FLORON-rapport 2023159. FLORON/BLWG/Paddenstoelenonderzoek Nederland.

PADDENSTOELENONDERZOEK **N**EDERLAND

© 2025 FLORON, Nijmegen. FLORON onderzoekt en beschermt wilde planten.

Inhoudsopgave

1	INLEIDING	5
2	METHODE	6
2.1	OVERZICHT VAN GEDIGITALISEERDE BRONNEN	6
2.2	DIGITALISERINGPILOT	6
2.3	APPLICATIE-ONTWIKKELING.....	6
3	RESULTATEN	7
3.1	BRONNENOVERZICHT	7
3.2	OVERZICHT VAN NOG TE DIGITALISEREN BRONNEN	8
3.3	DIGITALISERINGSPILOT: TIJD EN KOSTEN.....	9
3.4	DIGITALISERINGSWORKFLOW.....	9
4	CONCLUSIE.....	11
4.1	VOORTGANG DIGITALISERING	11
4.2	KOSTEN EN PLANNING	11
	BIJLAGE 1 – BRONNENOVERZICHT NOG TE DIGITALISEREN OF ONTSLUITEN BRONNEN PER 1-1-2024	3

Samenvatting

FLORON, NMV en BLWG dragen de verantwoordelijkheid voor de volledigheid en een goede kwaliteit van de waarnemingen in de Nationale Databank Flora en Fauna en werken aan het ontsluiten van historische botanische waarnemingen en literatuurdata in GBIF. De afgelopen 40 jaar hebben de organisaties gewerkt aan het digitaliseren en ontsluiten van historische waarnemingen van planten, paddenstoelen en mossen, waarbij de prioriteit ging naar grotere, betrouwbare bronnen die relatief gemakkelijk te digitaliseren waren. Inmiddels zijn we in de eindfase van het digitaliseren beland. In dit rapport, gemaakt in opdracht van NLBIF, geven we een overzicht van reeds gedigitaliseerde bronnen en bronnen die nog gedigitaliseerd moeten worden. We richten ons hierbij op de periode tot 1990. De drie organisaties hebben zo'n 3,8 miljoen waarnemingen uit die periode gedigitaliseerd, waarvan 0,3 miljoen literatuurdata en ruim 3,5 miljoen waarnemingen van streeplijsten. We schatten dat er nog zo'n 170.000 historische waarnemingen gedigitaliseerd moeten worden en dat de kosten hiervoor circa €150.000 zullen bedragen. Deze kosteninschatting kon worden gemaakt omdat als onderdeel van dit project twee bronnen van samen 27.000 waarnemingen konden worden gedigitaliseerd en ontsloten in GBIF.

Na 1990 zijn ook nog beperkt bronnen te digitaliseren of te ontsluiten. Deze zijn echter goed in beeld bij de organisaties en zeer beperkt in omvang.

1 Inleiding

Sinds de start van de digitalisering van waarnemingen eind jaren '80 zijn soortenorganisaties bezig met het toevoegen van nieuwe en historische waarnemingen aan databanken. De oprichting van de Nationale Databank Flora en Fauna en GBIF heeft de vraag naar waarnemingen voor onderzoek doen toenemen. Ook is er inmiddels zo'n grote hoeveelheid data verzameld dat het aantal mogelijke toepassingen ook vergroot is. Inmiddels zitten we in de eindfase van de digitaliseringsprojecten. De afgelopen jaren zijn veel grote digitaliseringsprojecten afgerond (o.a. FLORIVON en waarnemingen uit eigen tijdschriften van de soortenorganisaties zoals Gorteria, Coolia en Buxbaumiella). In het verleden werden deze gegevens niet altijd voorzien van metadata, zodat niet altijd duidelijk is uit welke bron een waarneming afkomstig is. Ook ontbreekt een volledig overzicht van alle gedigitaliseerde en nog te digitaliseren bronnen.

In dit rapport presenteren we:

- een overzicht van alle gedigitaliseerde historische bronnen
- de belangrijkste *nog te digitaliseren* bronnen
- een workflow voor het digitaliseren en ontsluiten van data van GBIF en NDFF
- een inschatting van tijd en kosten voor het digitaliseren van de resterende bronnen

Onder bronnen verstaan we:

- alle historische en moderne literatuurbronnen (voorbeeld: De Levende Natuur, Prodromus Florae Batavae, NedRap-databank met rapporten over ecologisch onderzoek 1970-1999, KNNV-rapporten, aantekenboekjes en excursieverslagen)
- alle historische en moderne collecties (voorbeeld: Mycologische collectie Naturalis; De Museumfabriek (Rijksmuseum Twenthe), oudere privécollecties)
- streeplijsten en aantekenboekjes met veldwaarnemingen tot 1980

Dit project is uitgevoerd door drie soortenorganisaties op het gebied van botanie, omdat er veel overlap zit in het type bronnen voor de soortgroepen vaatplanten, paddenstoelen en (korst)mossen. We voeren dit project uit in opdracht van NLBIF, het nationale knooppunt van GBIF. In het strategisch plan van GBIF valt digitalisering onder de volgende doelen:

- Wetenschappelijk onderzoek: data ontsluiten met literatuurbron, waardoor deze geciteerd kan worden
- Beleid: trends van soorten kunnen straks beter berekend worden. Biodiversiteitsdata uit de periode voor 1975 zijn schaars en de aantallen records kunnen we met dit project mogelijk zelfs verdubbelen.
- Gemeenschap: het digitaliseren van data uit historische literatuurbronnen versterkt het belang van digitaal ontsloten literatuurbronnen in Natuurtijdschriften.nl en Biodiversity Heritage Library. Het project kan werken als vliegwiel om meer tijdschriftenreeksen te ontsluiten.
- Infrastructuur: de gegevens worden gedeeld met GBIF voor internationaal gebruik en de NDFF voor nationaal gebruik.

2 Methode

2.1 Overzicht van gedigitaliseerde bronnen

We hebben een lijst opgesteld van alle bronnen waaruit waarnemingen zijn gedigitaliseerd door de drie soortenorganisaties, aangevuld met zoveel mogelijk bronnen die nog gedigitaliseerd moeten worden. Per type bron is de aanpak verschillend:

- Literatuurbronnen worden zoveel mogelijk tot op het niveau van artikel of rapport gespecificeerd en in de literatuurdatabase van de NDFF Verspreidingsatlas opgenomen. Artikelen en rapporten waarvan we weten dat de inhoud ook al via een andere weg digitaal beschikbaar is, hebben we niet opgenomen. Dit speelt bijvoorbeeld bij rapporten over karteringen in natuurgebieden, overzichtspublicaties die vooral andere bronnen citeren, en in het algemeen de meeste publicaties na het jaar 1990.
- Collecties behandelen we per locatie of deelcollectie. Hiervoor hebben contact opgenomen met de collectiebeheerders of informatie uit openbare catalogi gehaald.
- Streeplijsten en aantekenboekjes vermelden we per verzamelaar of per locatie waar de documenten zijn opgeslagen.

2.2 Digitaliseringpilot

Met een vast budget hebben we één bron voor planten (*Prodromus Florae Batavae* 1850) en één voor paddenstoelen (NMV Mededeelingen 1910-1918) gedigitaliseerd. Zo kunnen we meten hoeveel tijd en geld het kost om een waarneming te digitaliseren. Dit geeft ook een inzicht in de tijd die nodig is om al het toekomstige digitaliseringswerk uit te kunnen voeren. De data van de pilot wordt gedeeld in GBIF.

2.3 Applicatie-ontwikkeling

Er zijn aanpassingen gemaakt aan de literatuurdatabase zodat deze volledig compatibel is met BibTex (uitwisselingsformat) en citaties opgemaakt kunnen worden in het voor GBIF vereiste format. Daarnaast zijn kleine aanpassingen gemaakt aan de Georeferencing tool (ontwikkeld in een vorig NLBIF-project), zodat waarnemingen uit meerdere bronnen tegelijkertijd van coördinaten kunnen worden voorzien.

3 Resultaten

3.1 Bronnenoverzicht

Het belangrijkste resultaat van het project is een (digitale) lijst met een min of meer compleet overzicht van alle gedigitaliseerde en nog te digitaliseren literatuurbronnen en collecties voor Nederland en de botanische soortgroepen (vaatplanten, mossen, kranswieren, korstmossen en paddenstoelen).

3.1.1 Overzicht van reeds gedigitaliseerde bronnen

Bij de start van het project is een overzicht van alle gedigitaliseerde bronnen gemaakt. Het gaat om ongeveer 1800 artikelen, rapporten, en andere datasets. In totaal zijn 0,3 miljoen waarnemingen uit literatuur (artikelen en rapporten) gedigitaliseerd en 3,5 miljoen waarnemingen van historische streeplijsten en aantekeningboekjes. De meest waardevolle historische bronnen tot 1990 en met meer dan 2000 waarnemingen staan in Tabel 1.

Tabel 1. De belangrijkste reeds volledig gedigitaliseerde bronnen met historische waarnemingen van planten, mossen en paddenstoelen met het aantal gedigitaliseerde waarnemingen. Bronnen met minder dan 2000 waarnemingen of na 1990 zijn niet opgenomen. * in dit project gedigitaliseerd.

Titel	Waarnemingen	Bron
FLORIVON streeplijsten 1900-1980	2.600.000	Veldformulieren
Botanische collectie Naturalis	410.500	Herbarium
Streeplijsten Rijksherbarium < 1980-1988	497.663	Veldformulieren
Werkgroep Herkartering Epifytenwoestijnen Nederland	88.872	Veldformulieren
Buxbaumiella/Buxbaumia (mossen) (1946-)	42.005	287 Artikelen
Gorteria (flora) (1980-)	20.703	655 Artikelen
Integraal structuurplan Noorden des lands. Deelrapport 4: Vegetatiekundige aspecten van het landschap (1978)	14.129	Rapportenreeks
Tijdschrift Coolia *	11.019	215 artikelen
Prodromus Florae Batavae (1850) *	11.104	Boek
Tijdschrift Mededeelingen van de Nederlandsche Mycologische Vereeniging *	5.181	68 Artikelen
Phytosociology and ecology of cryptogamic epiphytes (1958)	2.992	Boek
Tijdschrift Fungus (paddenstoelen)	2.987	20 Jaargangen
De Oeverlanden van het Zuidlaardermeer (1972)	2.433	Rapport
Correspondentieblad (flora)	2.476	75 Artikelen
Flora van 's Hertogenbosch (1848)	2.085	Boek

We hebben geen lijst opgenomen van gedigitaliseerde bronnen. Deze zijn te vinden op <https://www.verspreidingsatlas.nl/waarnemingen/> (lijsten zoeken) en <https://www.verspreidingsatlas.nl/redactie/literatuur.aspx> (ingang op literatuurbron).

3.2 Overzicht van nog te digitaliseren bronnen

In Bijlage 1 staat een overzicht van nog te digitaliseren bronnen. In Tabel 2 geven we een samenvatting van deze bronnen weer naar type, omvang en prioriteit. Van nog niet ontsloten bronnen is een groot deel al gedigitaliseerd, maar zijn de gebruiksrechten nog niet zodanig geregeld, dan de gegevens openbaar toegankelijk zijn, of gaat het om data waarvoor plannen bestaan bij de bronhouder om ze op korte termijn zelf te ontsluiten. Waarnemingen uit collecties, rapporten en boeken hebben een lage prioriteit gekregen omdat de gegevens in het algemeen al digitaal beschikbaar zijn via andere bronnen. Digitalisering leidt dan vaak tot dubbelingen. Veldnotities en streeplijsten hebben een zeer hoge informatiedichtheid en bevatten het vaakst data die nog niet eerder ontsloten is. Met name bij streeplijsten is digitalisering complex vanwege de leesbaarheid en interpretatie van de gebruikte nomenclatuur, naast de hoge informatiedichtheid van soms wel 100 waarnemingen per pagina.

Deze gegevens zijn gebaseerd op een beoordeling medio 2024. Inmiddels zijn al enkele bronnen met hoge en middelhoge prioriteit gedigitaliseerd, namelijk de NMV-tijdschriften Mededeelingen (deel 2), Coolia en veldnotities van Hanneke den Held.

Tabel 2. Nog te verwerken historische bronnen voor ontsluiting in NDFD en GBIF. * = reeds digitaal, maar nog te valideren en ontsluiten.

Type	Geschat aantal waarnemingen	Gemiddelde prioriteit
Afbeeldingen	1.076	Hoog
Boeken	21.250	Laag
Datasets *	110.330	Middel
Collecties *	3.000	Laag
Rapporten	65.000	Laag
Tijdschriften	48.000	Middel
Veldnotities/Streeplijsten	35.000	Hoog
Totaal	279.626	
Totaal nog te digitaliseren	169.326	

Na 1990 zijn ook nog beperkt bronnen te digitaliseren of te ontsluiten. Deze zijn echter goed in beeld bij de organisaties en zeer beperkt in omvang.

3.2.1 Literatuurdatabase

In de NDFD Verspreidingsatlas zit een literatuurdatabase met ruim 22.000 items. In dit project hebben we functionaliteit toegevoegd om data-uitwisseling via bibliografische standaarden mogelijk te maken.

- Referenties kunnen nu worden toegevoegd door het opgeven van een DOI of een link naar Natuurtijdschriften.nl. In beide gevallen worden gegevens zoals auteur, jaartal en titel automatisch opgehaald uit de externe bron en opgeslagen in de database.
- Auteursnamen worden nu anders opgeslagen, waardoor ze op een uniforme manier worden geschreven en op verschillende manieren kunnen worden weergegeven. Auteursnamen starten met de achternaam (inclusief eventueel voorvoegsel), gevolgd door een komma en de voorletters. Meerdere auteurs worden gescheiden met een puntkomma.

3.3 Digitaliseringspilot: tijd en kosten

In dit project zijn twee literatuurbronnen gedigitaliseerd: vermeldingen van historische vondsten (mits nauwkeurig genoeg vermeld) in het boek *Prodromus Florae Batavae* uit 1850. Tweede deel betreft een tijdschriftenreeks *NMV Mededeelingen* (1910-1918). Uit de tijdschriften zijn waarnemingen uit 28 artikelen overgenomen. De waarnemingen worden beheerd in de NDFD Verspreidingsatlas en zijn in lijsten op artikelniveau opgeslagen. De kosten per waarneming zijn voor deze bronnen sterk verschillend. Bij de *Prodromus Florae Batavae* zijn de kosten laag omdat de waarnemingen maar beperkte gegevens bevatten. Zo is het jaartal vaak onbekend en is bij de locatie alleen een plaatsnaam aangegeven. Ook bestaat er al een vertaaltabel van de historisch gebruikte soortnamen naar de actuele soortnamen. Bij de *NMV Mededeelingen* gaat het digitaliseren langzamer, omdat de waarnemingen op artikelniveau worden verzameld. Hierbij wordt elk artikel afzonderlijk geregistreerd. Daarnaast is er geen simpele manier om de historisch gebruikte soortnamen te vertalen naar de actuele soortnamen. Het kostte veel tijd om van niet-gangbare namen uit te zoeken wat de huidige soortnaam is. Hiervoor was de hulp van meerdere specialisten nodig.

Tabel 3. Kosten voor digitalisering en validatie van literatuurwaarnemingen voor twee typen bronnen. De kosten zijn inclusief BTW en omgerekend naar prijspeil 2025. De tijd is invoer inclusief validatie en georeferentie.

Titel bron	Totale uren	Totale kosten	Aantal records	Kosten per record
Prodromus Florae Batavae	90	€ 3.700	11074	€ 0,33
NMV Mededeelingen	90	€ 3.600	2797	€ 1,29

Als onderdeel van dit project is de IPT (GBIF Integrated Publishing Toolkit) geüpgrade naar de laatste versie. We hebben twee nieuwe resources gemaakt voor het publiceren van literatuurdata¹ en collectiedata². Hierin publiceren we alle gegevens die we in de NDFD Verspreidingsatlas hebben opgeslagen met de corresponderende NDFD-protocollen (waarnemingen uit literatuur³, waarnemingen uit collecties⁴).

3.4 Digitaliseringsworkflow

3.4.1 Data-invoer, vrijwilligers en training

Bij de start het digitaliseren van een bron wordt ad hoc een invoerformulier (Excel) gemaakt passend bij het type bron. De invoerder (vaak vrijwilligers) krijgen een korte instructie mee. Voor vragen tijdens het werk is een FLORON-medewerker beschikbaar. Tijdens het invoeren van waarnemingen lopen we vaak aan tegen de volgende zaken:

- Slecht leesbare tekst, die op basis van wat ervaring vaak wel ontcijferd kan worden.
- Ontbrekende data, bijvoorbeeld datum of waarnemer.
- Aanvullende informatie waarvan de invoerder niet kan beoordelen of deze relevant is.
- Bij waarnemingenformulieren: overzichtlijsten voor een groot gebied of lange tijdsperiode die een samenvatting zijn van veldlijsten met een meer specifieke bezoeksdatum of gebied.

¹ Floristic literature of the Netherlands: <https://www.gbif.org/dataset/769fd3ed-79ca-4bf0-b0bc-6aace37aea5a>

² Floristic collections of the Netherlands: <https://www.gbif.org/dataset/3fc001ad-3c75-4840-b3f1-9d5f31965fc1>

³ <https://ndff.nl/natuurdata/waarnemen-en-aanleveren/protocollen/104-000-waarnemingen-uit-literatuur/>

⁴ <https://ndff.nl/natuurdata/waarnemen-en-aanleveren/protocollen/105-000-waarnemingen-uit-collecties/>

3.4.2 Validatie

Nadat een bron gedigitaliseerd is, wordt de 'ruwe' invoer geüniformeerd. Een greep uit de belangrijkste controlestappen:

- Taxa: opgegeven naam koppelen aan de actuele soortnaam
- Waarnemer: matchen met een persoon in het personenregister van de NDFF Verspreidingsatlas
- Datum: valt deze binnen de actieve periode van de waarnemer?
- Locatie: geocodering van toponiemen.
- Locatie: ligt de locatie binnen Nederland?
- Waarschijnlijkheid: is de soort eerder in deze omgeving gevonden?

3.4.3 Ontsluiting in NDFF en GBIF

Waarnemingen uit deze eerste validatieronde worden geïmporteerd in de NDFF Verspreidingatlas en van metadata voorzien (koppelingen met protocollen, datasetbeschrijving en/of literatuur). Hierna vindt het uniforme NDFF-validatieproces plaats. Hierbij wordt met autovalidatie gekeken of een waarneming al in de buurt is gedaan. Is er geen match, dan bekijkt een expert of de waarneming waarschijnlijk is.

We hebben de NDFF Verspreidingsatlas zo aangepast, dat literatuurdata en collectiedata kunnen worden gemarkeerd zodat deze automatisch per kwartaal geëxporteerd worden naar GBIF via de Integrated Publishing Tool (www.verspreidingsatlas.nl/ipt). Aan de IPT zijn twee datasets toegevoegd: collecties en literatuurdata. Deze benamingen komen overeen met NDFF protocollen. Waarnemingen met deze protocollen worden samengevoegd en vervolgens ontsloten. Idealiter zouden de lijsten per bron herkenbaar moeten zijn. Dit is technisch nog niet mogelijk in GBIF. We hebben er daarom voor gekozen om de naam van de dataset, of de citatie van een artikel of rapport op te nemen in het gegevensveld *dcterms:bibliographicCitation*.

4 Conclusie

4.1 Voortgang digitalisering

Uit de inventarisatie van beschikbare data blijkt dat in de afgelopen decennia 3,8 miljoen waarnemingen van flora (planten, mossen, paddenstoelen) van papier en collecties zijn gedigitaliseerd en ontsloten in de Nationale Databank Flora en Fauna, die ook in GBIF te vinden zijn. Ongeveer 169.000 historische waarnemingen moeten nog gedigitaliseerd worden.

4.2 Kosten en planning

Wanneer we kijken naar de kosten van digitalisering, dan is het jaarlijks, stapsgewijs digitaliseren van bronnen goed betaalbaar professioneel uit te voeren voor tijdschriftenreeksen en boeken. Voor streeplijsten is het volume dermate groot, dat inzet van vrijwilligers de meest kostenefficiënte manier is. Naar verwachting kost het digitaliseren van de resterende 169.000 waarnemingen maximaal zo'n €150.000, wanneer we dit baseren op de gemiddelde kosten voor het digitaliseren van één record. De drie organisaties kunnen het meeste werk binnen 5 tot 10 jaar uitvoeren als taak naast het reguliere databeheer en bespoedigen met externe financiering.

Bijlage 1 – Bronnenoverzicht nog te digitaliseren of ontsluiten bronnen per 1-1-2024

naam/titel	type	soortgroepen	geschat aantal wrn	periode	prioriteit
J Klarenberg	afbeeldingen	paddenstoelen	700	1965-1970	1
De Museumfabriek - Aquarellen Abraham Middelhoek	afbeeldingen	paddenstoelen	376	1937-1945	1 *
Flora Batava	boek	vaatplanten, mossen, korstmossen, paddenstoelen	15000	1810-1930	1
Prodromus Florae Batavae	boek	vaatplanten, paddenstoelen, mossen, korstmossen	5000	1750-1850	1
Flora Frisica - David Meese	boek	vaatplanten	500	1760	3
Flora Zutphanica - De Gorter	boek	vaatplanten	500	1770-1781	3
Ruis	boek	paddenstoelen	200	1800-1909	2
Flora Culenburgensis	boek	vaatplanten	50	1800-1830	3
Paddenstoelen Studiegroep Limburg	dataset	paddenstoelen	94400	1905-2022	3
Naturalis Botanische Collectie - botanie	dataset	vaatplanten, mossen, korstmossen, paddenstoelen	15000	1800-nu	2
Myxomyceten-herbarium van Ingo Spica	dataset	paddenstoelen	900	1978-1979	1
Natuurmuseum Fryslan (Leeuwarden)	herbarium	paddenstoelen	2000	1905-2012	3
Herbarium Frisicum Wolvega	herbarium	paddenstoelen	1000	1950-1990	2
Voormalige ecologische bibliotheek Provincie Utrecht	rapport	vaatplanten	25000	1965-1990	3
KNNV-rapporten o.a. Amsterdamse stadsarchief	rapport	vaatplanten, mossen, algen, paddenstoelen	20000	1940-1975	3
Bibliotheek Natuurmonumenten	rapport	paddenstoelen	10000	1900-nu	2
Bibliotheek Staatsbosbeheer	rapport	paddenstoelen	10000	1900-nu	2
Nederlands Kruidkundig Archief	tijdschriften	vaatplanten, mossen, algen, paddenstoelen	15000	1860-1950	1
Nederlands Kruidkundig Archief NKA II 1(4)	tijdschriften	paddenstoelen	10000	19e eeuw	1
Flora Neerlandica	tijdschriften	vaatplanten	5000	1800-1965	3
De Levende Natuur	tijdschriften	vaatplanten, mossen, korstmossen, paddenstoelen	5000	1880-1980	2
Natura	tijdschriften	vaatplanten, mossen, korstmossen, paddenstoelen	5000	1900-1960	2
Natuurhistorisch Maandblad	tijdschriften	vaatplanten, mossen, korstmossen, paddenstoelen	5000	1923-1990	2
Meedelingen	tijdschriften	paddenstoelen	2500	1910-1952	1
Acta Botanica Neerlandica	tijdschriften	vaatplanten, mossen, korstmossen, paddenstoelen	1000	1970-1990	2
Streeplijsten Atlas Nederlandse Flora periode 3	veldnotities	vaatplanten	30000	1950-1980	1
Epifytenmonitoring Flevoland jaren '80	veldnotities	korstmossen	500	1982-1983	1